

Tabiiy tilni qayta ishlash yondoshuvi asosida bazis soʻzlarni ajratib olish texnikasi: matematika fani misolida.

Khajibaeva Surayyo¹

¹ oʻqituvchi, Al-Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,

surayyo.khajiboyeva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624432>

Annotatsiya. Taʼlim tizimida oʻqitish jarayonini rivojlantirish har jihatdan dolzarb masala hisoblanadi. Aniq fanlar qatoridan oʻrin olgan matematika (katta sinflarda algebra, geometriya) fanlari kesimida aniq tushuncha va tamoyillarni oʻrganib chiqish, oʻquvchining yil davomida oʻrgangan bilimlarini belgilab beradi. Ushbu ishda matematika faniga tegishli boʻlgan bazis soʻzlarni aniqlash masalasini oʻrganib chiqilgan. Buning uchun matematika fanlaridan iborat matematika korpusi yaratilib, unda 13 ta matematika darsliklari jamlangan. Bundan tashqari, bazis soʻzlarni ajratib olish uchun Azim Xojayevning “Oʻzbek tilining sinonimlar lugʻati” kitobi asosida Sinonimlar korpusi yaratilgan. Ushbu ishda sinonimlar lugʻati asosida bazis soʻzlarni ajratib olish usuli taklif qilingan. Ushbu metod yordamida avvalgi sinflarda uchramagan, aynan oʻsha sinfga xos boʻlgan yangi bazis soʻzlar ajratib olinadi. Metodning asosiy gʻoyasi – har bir sinfning lemmalar toʻplami ichidan sinonimlar korpusidan foydalangan holda bazis soʻzlarni ajratib olishdan iborat.

Kalit soʻzlar: bazis soʻz, unikal token, sinonimlar korpusi, matematika korpusi, lemmatizatsiya, yuqori chastotalar.

Abstract. The development of the teaching process in the education system is an urgent issue in all respects. The study of specific concepts and principles in the field of mathematics (algebra, geometry in senior classes), which is one of the exact sciences, determines the knowledge learned by the student during the year. In this work, the issue of identifying basic words related to mathematics was studied. For this purpose, a mathematical corpus consisting of mathematical disciplines was created, which included 13 mathematics textbooks. In addition, a corpus of synonyms was created based on Azim Khojajev's book "Dictionary of Synonyms of the Uzbek Language" to extract basic words. In this work, a method for extracting basic words based on the dictionary of synonyms is proposed. With the help of this method, new basic words that were not found in previous classes and are specific to that class are extracted. The main idea of the method is to extract basic words from the set of lemmas of each class using the corpus of synonyms.

Keywords: basis word, unique token, synonym corpus, mathematics corpus, lemmatization, high frequencies.

1. Kirish

Tabiiy tilni qayta ishlash oʻquv matnlarini tahlil qilishning markaziy qismiga aylandi. Ushbu sohada bazis soʻzlarni ajratib olish masalasi Kh. Madatov, S.Khajibaeva va Sh.Bekchanov [1] tomonidan birinchi marta oʻrganilgan, ammo matematika taʼlimi kabi ixtisoslashgan kontekstlarda bazis soʻzlarni ajratib olish tushunchasi katta ahamiyatga ega. Bazis soʻzlar - bu maʼlum bir matnni tushunish uchun zarur boʻlgan

muhim bilimlarni ifodalovchi minimal, kontseptual asosiy leksik birliklar. Ular "kalit so'zlar" dan shunchaki eng muhim yoki tez-tez uchraydigan atamalar emas, balki tushunish va o'quv dasturini loyihalashning asosiy qurilish bloklari ekanligi bilan farq qiladi.

Masalan, boshlang'ich matematikada bazis so'zlarga "qo'shish", "ayirish" va "kasr" kiradi. Yuqori sinflarda bazis so'zlar qatoriga "hosila", "matritsa" yoki "o'ziga xos qiymat" so'zlari ham qo'shilishi mumkin. Ushbu so'zlarni muntazam ravishda aniqlash quyidagi vazifalar uchun juda muhimdir:

- Moslashuvchan o'quv dasturlarini ishlab chiqish
- Intellektual repetitorlik tizimini qo'llab-quvvatlash
- Darsliklarni ta'lim standartlariga moslashtirish
- Ko'p tilli matematika ta'limini osonlashtirish.

2. Bog'liq ishlar.

O'zbek boshlang'ich sinf maktab korpusi yaratish va undan bazis so'zlarni ajratib olish metodologiyasi haqida umumiy tushunchalar va natijalar tahlili [1] ishda o'rganilgan. O'zbek tili matnlaridan nomuhim so'zlarni, kalit so'zlarni aniqlash va matn xulosalash masalalari [2] ishda atroflicha o'rganilgan. Ushbu [3] tadqiqotda Maktab korpusi asosida turli yondashuvlarni baholangan va turkiy tillarda morfologik boylikning nomukim so'zlarni aniqlash jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari nomuhim so'zlarni to'g'ri aniqlash o'zbekcha matnlarda keyingi tabiiy tilni qayta ishlash vazifalarining, jumladan kalit so'zlarni ajratish, matn klassifikatsiyasi va ta'limiy korpuslar bilan ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatgan.

3. Metodologiya

Ushbu bo'limda sinonimlar korpusi va matematika korpusi yordamida yuqori chastotali so'zlarni topish va bazis so'zlarni ajratib olish metodologiyasi haqida ma'lumot beriladi.

3.1 Ma'lumotlarni tavsiflash va to'plash

O'zbek tili ham ko'pgina turkiy tillar singari boy morfologiyaga ega, so'z boyligi keng. Umuman olganda, har qanday ma'lumotni olsak, u gaplardan, gaplar esa so'z(token)lardan iborat. So'zlar shakl va ma'no munosabatiga ko'ra antonim, omonim, sinonim va paronimlarga bo'linadi. Tadqiqotlarimiz natijalari shuni ko'rsatdiki, ular orasida eng katta guruh sinonimlardir. Ushbu maqolada Azim Hojiyevning "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati (O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati)" kitobi asosida sinonimlar lug'ati yaratildi. 5-11 sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan 13 ta maktab darsliklari ichidan matematika(ba'zi sinflarda algebra va geometriya) darsliklari asosida matematika korpusi tuzildi.

Matematika korpusi 49205 ta tokenlardan iborat. Ushbu tokenlar lemmatizor yordamida 267422 ta unikal lemmalar ko'rinishiga keltiriladi. Lemmatizatorda aniqlanmagan tokenlar qo'l mehnati asosida lemma holatiga keltiriladi.

3.2 Sinonimlar lug'ati asosida bazis so'zlarni ajratib olish usuli.

Quyida 1-rasmdagi kichik bo'limlar yordamida bazis so'zlarni ajratib olish algoritmi sxema ko'rinishida tasvirlangan. Yuqoridagi algoritm orqali biz bazis so'zlarni ajratib olishimiz mumkin.

1-rasm. Bazis so'zlarni ajratib olishning sxemasi

Keraksiz belgilarni olib tashlash, tokenizatsiya, chastotalarni hisoblash: Birinchidan, matematika korpusi raqamlar, tegishli otlar va turli belgilardan tozalandi. Gaplar tokenlarga bo'linadi, unikal holatga keltiriladi va ularning chastotalari hisoblanadi.

Lemma holatiga o'tkazish: Tokenlar ko'p xotira va ishlov berish vaqtini talab qiladi. Shuning uchun biz lemmalardan ko'proq mos keladigan yondashuv sifatida foydalanishni tanlaymiz. Lemmatizatsiya jarayonida bir nechta tokenlar bitta lemmaga mos kelishi mumkin. Bunday hollarda barcha mos keladigan tokenlarning chastotalari birlashtiriladi va bu lemmaning chastotasi sifatida qabul qilinadi. Bu lemmalar o'zbek tili uchun eng samarali lemmatizator [5] yordamida lemmalarga aylantiriladi.

Sinonimlar lug'ati asosida bazis so'zlarni ajratib olish usuli: Bu usul o'zbek matnlarida bazis so'zlarni ajratib olish uchun sinonimga asoslangan yondashuvdir. Yuqorida aytib o'tilganidek, sinonimlar guruhlariga bo'linadi. Har bir guruh uchun tegishli sinonimlar turli sinflar bo'yicha matematika korpusi ichida qidiriladi va ularning chastotalari qayd etiladi. Guruh ichida eng yuqori chastotali so'z (yoki bir nechta so'zlar) asosiy so'z sifatida tanlanadi. Ushbu amallar natijasida 5-11 sinf matematika darsliklaridagi bazis so'zlar ajratib olinadi.

4. Xulosa.

Biz korpusni tozalash, lemmatizatsiya qilish va lemma chastotalarini hisoblash, yuqori chastotalar metodi orqali sinfga mos keladigan matematikaga oid basiz so'zlarni hosil qildik. Sinonimik-lug'at yondashuvidan foydalanib, biz har bir sinf uchun sinonimlar to'plamidan eng yuqori chastotali lemmalarni tanlaymiz, bu yordamida haqiqiy foydalanishni aks ettirgan holda semantik qamrovni saqlaydigan ixcham ro'yxatlarni

yaratamiz. Ushbu bazis soʻzlar roʻyxatidan pedagoglar, til oʻrganuvchilar va oʻquvchilar fanni oʻrganishda keng foydalana olishlari mumkin.

Adabiyotlar roʻyxati

1. K. Madatov, S. Bekchanov, and S. Khajibaeva, "A Technique for Automatic Extraction of Basis Words: A Case Study on 'Uzbek Primary School Corpus'," in Proc. 9th Int. Conf. on Computer Science and Engineering (UBMK 2024), 2024, pp. 85–88, doi: 10.1109/UBMK63289.2024.10773460.
2. K. A. Madatov and S. Sattarova, "Creation of a Corpus for Determining the Intellectual Potential of Primary School Students," 2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Altai, Russian Federation, 2024, pp. 2420-2423, DOI: 10.1109/UBMK63289.2024.10773460.
3. Madatov, K., Bekchanov, S., & Vičić, J. (2022). Accuracy of the Uzbek Stop Words Detection: a Case Study on "School Corpus" CEUR Workshop Proceedings, 3315, 107–115.
4. K. A. Madatov and S. K. Bekchanov, "The Algorithm of Uzbek Text Summarizer," 2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Altai, Russian Federation, 2024, pp. 2430-2433, doi: 10.1109/EDM61683.2024.10615191.
5. Botir Boltayeivch Elov, Hamroyeva Shahlo Mirdjonovna, Axmedova Xolisa. Methods for Creating a Morphological Analyser. Lecture Notes in Computer Science, April 2023, DOI: 10.1007/978-3-031-27199-1_4.